

Nuqta va to'g'ri chiziqning tekislikdagi holat parametri

ZAYNOBIDDINOVA ZUXRAXON OLIMJON QIZI

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola nuqta va to'g'ri chiziqning tekislikdagi holat parametri haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Nuqta, to'g'ri chiziq, tekislik, parallel, parameter, holati.

Аннотация: В данной статье описывается параметр положения точки и прямой на плоскости.

Ключевые слова: Точка, прямая, плоскость, параллель, параметр, положение.

Abstract: This article describes the position parameter of a point and a straight line in a plane.

Key words: Point, straight line, plane, parallel, parameter, position.

Geometrik shakllar juda ko'p. Ammo shulardan eng asosiylari to'g'ri chiziq va tekislikdir. Nuqtalar, to'g'ri chiziqlar va tekisliklar orasida ma'lum munosabat o'rnatilgan bo'lib, bu yotishlilik yoki tegishlilik deb yuritiladi. Masalan, A nuqta a to'g'ri chiziqqa tegishli - $A \in a$; A nuqta P tekislikka tegishli - $A \in P$; a to'g'ri chiziq P tekislikka tegishli - $a \in P$ va hokazo. Nuqta eng boshlang'ich geometrik tushuncha bo'lib, u hajmsiz, yuzasiz, uzunlikka ega bo'lmagan geometrik element deb qabul qilingan. Nuqta chizimlarda shartli ravishda kichkina aylana deb qabul qilingan.

ko‘rinishida belgilanadi. To‘g‘ri chiziq. Berilgan ikki nuqtadan o‘tgan yagona geometrik shakl faqat to‘g‘ri chiziq bo‘ladi. To‘g‘ri chiziqni bitta nurda yotuvchi nuqtalar to‘plami deb ham qarash mumkin. To‘g‘ri chiziqning uzunligini haqiqiy miqdor bilan o‘lchash mumkin emas. To‘g‘ri chiziq uzunligi cheksiz (oo) miqdordir. To‘g‘ri chiziq ikki nuqta bilan chegaralansa, to‘g‘ri chiziq kesmasi hosil bo‘ladi. To‘g‘ri chiziq kesmasi haqiqiy miqdor o‘lchoviga egadir. To‘g‘ri chiziq ustidagi nuqtalar to‘plamini ikki qismga - xos (chekli) va xosmas (cheksiz) nuqtalarga ajratish mumkin:

- xos A va A^2 , A^y ... nuqtalarni berilgan a to‘g‘ri chiziq ustida belgilab yoki tanlab bo‘ladi;
- cheksiz uzoqlikdajoylashgan xosmas n nuqta n to‘g‘ri chiziq* ustida belgilab yoki tanlab bo‘lmaydi;
- har bir to‘g‘ri chiziqda faqat bitta xosmas nuqta mavjud. Tekislik ustida cheksiz ko‘p nuqtalar va to‘g‘ri chiziqlar mavjuddir. Shunga ko‘ra, tekislikni nuqtalar yoki to‘g‘ri chiziqlar to‘plamidan iborat deb qarash mumkin. Aniq sonli nuqtalari yoki to‘g‘ri chiziqlar berilganda tekislik berilgan hisoblanadi. Tekislikda yotuvchi to‘g‘ri chiziqlarni ham ikki turga - xos (chekli) va xosmas (cheksiz)ga ajratish mumkin:
- xos to‘g‘ri chiziqlarni tekislikda chizish va vaziyatini belgilash mumkin;
- tekislikka tegishli bo‘lgan har qanday ikki to‘g‘ri chiziq umuman kesishadi. Agar bu to‘g‘ri chiziqlar o‘zaro parallel bo‘lsa, u holda ular xosmas nuqtada, agar parallel bo‘lmasa, xos nuqtada kesishadi;
- tekislikning xosmas chizig‘i tekislikda yotuvchi ikki ixtiyoriy to‘g‘ri chiziqning xosmas nuqtalarini tutashtirish bilan hosil qilinadi. Ma‘lumki, tekislikdagi har bir to‘g‘ri chiziq bitta xosmas nuqtaga ega. Tekislikdagi to‘g‘ri chiziqlarning xosmas nuqtalari geometrik o‘rni tekislikning xosmas chizig‘i deyiladi. Tekislikning istalgan to‘g‘ri chizig‘i uning xosmas chizig‘i bilan bir nuqtada kesishadi. Tekislikdagi parallel to‘g‘ri chiziqlar

bitta xosmas nuqtada kesishadi. To'g'ri chiziq va tekisliklarning xosmas elementlari nazariy masalalarni talqin qilishda va perspektiv tasvirlarni yasashda qo'llaniladi. Turlichoraklardajoylashgan nuqtalam i//va Fproyeksiyalartekisliklariga proyeksiyalash va ularning chizmalarini tuzishdan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin: • Nuqtaning fazodagi vaziyatini uning ikki ortogonal proyeksiyasi to'la aniqlaydi. Haqiqatan ham, A nuqtaning berilgan[^] gorizontal va A" frontal proyeksiyalaridan perpendikulyar chiqarilsa, ularning kesishish nuqtasi A nuqtaning fazodagi vaziyatini aniqlaydi (2.4-rasm). • Fazodagi har qanday nuqtaning gorizontal va frontal proyeksiyalari Ox o'qiga perpendikulyar bo'lgan bir bog'lovchi chiziqda joylashadi. Masalan, A nuqtaning (2.6-rasm) chizmasini yasash uchun //tek islik V tekislik bilan jipslashtirilganda A'ALO x va A"Ax±Ox bo'lgani uchun bu nuqtaning A' va A" proyeksiyalari Ox o'qigaperpendikulyar bo'lgan bir to'g'ri chiziqda bo'lib qoladi. • Fazodagi har qanday nuqtaning H va V proyeksiyalar tekisliklaridan uzoqliklarini shu nuqta gorizontal va frontal proyeksiyalarining Ox o'qigacha bo'lgan masofalari aniqlaydi. Haqiqatan,[^] nuqtadan //tekislikkacha bo'lgan masofa AA'=A"Ax va F tekislikkacha bo'lgan masofa AA"=A'A . Demak, A nuqtaning H tekislikkacha bo'lgan masofasini A "A va V tekislikkacha bo'lgan masofani ^{^^^}m asofalar aniqlaydi. O'zaro perpendikulyar bo'lgan uchta proyeksiyalar tekisligi kesishib, fazoni 8 qismga - oktantlarga bo'ladi. Ma'lumki, H tekislik - gorizontal proyeksiyalar tekisligi, V - frontal proyeksiyalar tekisligi deyiladi. Tasvirdagi W tekislik profil proyeksiyalar tekisligi deb ataladi. Uchta proyeksiyalar tekisligi o'zaro perpendikulyar joylashgan bo'ladi, ya'ni HX.VX.W. Bu H, y va W proyeksiyalar tekisliklari sistemasi deb yuritiladi. Tekisliklarning o'zaro kesishishi

natijasida hosil bolgan to'g'ri chiziqlar proyeksiyalar yoki koordinatalar o'qlari deyiladi va Ox, Oy, Oz harflari bilan belgilanadi. Proyeksiyalar o'qlarini tashkil qiluvchi Ox - absissalar o'qi, Oy - ordinatalar o'qi va Oz - applikatorlar o'qi deb ataladi. Uchta proyeksiyalar tekisligining o'zaro kesishish nuqtasi O koordinatalar boshi deyiladi. Bu sistemada musbat miqdor Ox o'qiga koordinatalar boshi O dan chapga, 0 y o'qiga kuzatuvchi tomonga va O z o'qiga yuqorigaqaratib qo'yiladi. Bu o'qlarning qaram-qarshi tom onlari manfiy miqdorlar yo'nalishi bo'lib hisoblanadi. Proyeksiyalar tekisliklarida geometrik shakllarning ortogonal proyeksiyalarini yasashni osonlashtirish uchun, odatda, bu tekisliklarning bir tekislikka jipslashtirilgan tekis tasviridan foydalaniladi. Shu maqsadda H tekislikni Ox-o'qiatrofidapastga 90° ga va P tekislikni Oz o'qiatrofidao'ngga 90° ga aylantirib, V tekislikka jipslashtiriladi. Bunda Ox va Oz proyeksiyalar o'qlarining vaziyati o'zgarmay qoladi. H tekislik V tekislikka jipslashtirilganda Oy o'qining musbat yo'nalishi Oz o'qining manfiy yo'nalishi bilan, Oy o'qining manfiy yo'nalishi esa Oz o'qining musbat yo'nalishi bilan ustma-ust tushadi. Shuningdek, profillik proyeksiyalar tekisligi W frontal proyeksiyalar tekisligi K bilan jipslashtirilganda (>yo'qining musbat yo'nalishi Ox o'qining manfiy yo'nalishi bilan, uning manfiy yo'nalishi Ox o'qining musbat yo'nalishi bilan ustma-ust joylashadi. Geometrik shaklning ortogonal proyeksiyalarini yasashda asosan H, V va W proyeksiyalar tekisliklari sistemasining koordinatalar o'qlaridan foydalaniladi. Shuning uchun chizmada proyeksiyalar tekisliklarini tasvirlash shart emas. Shuningdek, tasvimi soddalashtirish uchun koordinata o'qlarining manfiy yo'nalishlari chizmada hamma vaqt ham ko'rsatilmaydi. Koordinata o'qlarining manfiy yo'nalishlari nuqtaning qaysi oktantga tegishligiga qarab belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.
3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." " *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.

20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUOLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.